

Akuntansi di Pasar Tradisional: Pembelajaran dari Kelompok Pedagang di Pasar Baru Trade Center, Bandung

Verawaty^{1, 2}, Ariostar³

¹Department of Accounting, Muhammadiyah University of Bandung, Bandung, 40614, Indonesia

³Department of Civil Engineering, University Faletehan, Bandung 40254, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Januari, 02 2021

Accepted: Februari, 06 2021

On line: Februari, 08 2021

Keywords:

**Konsinyasi, Consignor,
Consignee, Laba/Rugi**

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara tata kelola pembayaran persediaan barang dagangan terhadap barang konsinyasi pada kelompok dagang tekstil yang memiliki hubungan istimewa di Pasar Baru Bandung.

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu data dikumpulkan, dikelompokkan dan ditata sedemikian rupa. Dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang dibahas untuk kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam menentukan tata kelola pembayaran persediaan barang dagangan pada kelompok barang dagangan konsinyasi yang memiliki hubungan istimewa, para consignor maupun consignee tidak memiliki catatan administrasi yang lengkap. Mereka hanya mengandalkan buku penjualan dan prinsip saling percaya. Secara tradisional metode konsinyasi yang mereka gunakan sebenarnya metode campuran yaitu menyatukan barang konsinyasi dengan barang lainnya, sehingga diakhir periode laba/rugi tidak dapat diperhitungkan dengan jelas. Hal ini mengakibatkan saling bersilangnya pembayaran barang konsinyasi kepada consignor dengan pembayaran barang kepada kreditor. Pembayaran konsinyasi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa cenderung lebih longgar dari pada pembayaran kepada kreditor yang memiliki batas jatuh tempo. Kepemilikan barang menjadi tidak tepat hitung.

Menurut PSAK No. 7 transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Hal ini yang menjadi penyebab catatan menjadi faktor utama dalam sistem konsinyasi, agar laba/ rugi dapat diperhitungkan dengan jelas.

Untuk itu penulis merekomendasikan agar tata kelola pembayaran barang konsinyasi oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan menggunakan metode terpisah yaitu dengan menggunakan rekening konsinyasi masuk bagi *consignee* dan rekening konsinyasi keluar bagi *consignor* sehingga laba/rugi dapat diperhitungkan dengan jelas dan uang pembayaran kepada *consignor* tidak tercampur dengan uang pembayaran kepada kreditor (pembelian barang secara kredit yang berjatuh tempo).

1. Pendahuluan

Dokumen merupakan bagian dari proses ketika akan memulai bisnis. Catatan atas sumber persediaan barang dagangan merupakan bagian penting dari penjualan konsinyasi. Fungsinya untuk mengetahui posisi aset secara tepat.

Tujuan utama dari kegiatan operasional entitas bisnis adalah menghasilkan laba. Salah satu prospek bisnis yang menjanjikan dan tak pernah sepi peminat adalah bisnis fashion, karena selalu berkembang pesat. Tentunya pedagang harus dengan cepat menyediakan model terkini. Hal ini membutuhkan

modal besar. Untuk mengatasi masalah modal terbatas, pedagang menggunakan sistem konsinyasi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

2. Metode Penelitian

Dilihat dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan melalui uraian berupa kata-kata dan bahasa, dalam konteks alam yang khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6 dalam Suarsa, 2021). Jenis pendekatan penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menceritakan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang mengetahui bagaimana cara tata kelola pembayaran persediaan barang dagangan terhadap barang konsinyasi pada kelompok dagang tekstil yang memiliki hubungan istimewa di Pasar Baru Bandung. Selain itu, pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkap situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam mengelola pembayaran kepada supplier secara tepat.

Burhan Bungin (ed) (2003): 42 dalam Suarsa 2021), menjelaskan metode pengumpulan data adalah dengan “cara apa dan bagaimana data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliabel”. Suharsimi Arikunto (2002 : 136 dalam Suarsa, 2021), mengemukakan bahwa “metode penelitian adalah berbagai metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian’. Metode yang dimaksud adalah wawancara, dan studi dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Kendala pedagang tekstil yang membutuhkan update fashion adalah modal terbatas :

Kemudian pedagang tekstil tertentu mengajukan permohonan barang dagangan dengan sistem konsinyasi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa: orang tua, kakak, saudara dll.

Dengan metode konsinyasi, consignee tidak perlu mengeluarkan dana bagi barang untuk di-*display* di dalam tokonya. Dengan demikian otomatis dapat menghemat modal kerja (*working capital*) serta dapat mengalokasikan modal kerjanya pada kegiatan sewa toko, biaya listrik, biaya service cash dan biaya gaji karyawan. Serta untuk memperoleh persediaan barang dagangan secara tunai atau kredit sebagai pelengkap *display* toko . Baik pembelian tunai, pembelian kredit maupun pembelian konsinyasi. faktur pembeliannya hanya dilihat dan

www.ejournal.umbandung.ac.id/index.php/safJour/

disimpan untuk kepentingan koding persediaan sesaat tanpa di arsipkan dengan baik.

Untuk keperluan kepuasan pelanggan, biasanya barang sering ditukar warna, tukar ukuran dan tukar model. Dengan kesibukan retur ini menjadikan catatan awal konsinyasi menjadi tidak valid.

Jika batas waktu pembelian kredit telah jatuh tempo. Maka pedagang harus menyelesaikan kewajibannya dengan tepat. Uang tunai milik supplier mana menjadi tidak jelas. Akhirnya terjadi tarik menarik kepentingan mana yang harus didahulukan pembayarannya.

Solusi atas permasalahan

Pedagang tekstil di Pasar Baru hanya memiliki satu jenis buku penjualan gabungan. Setiap transaksi penjualan dicatat dalam buku ini. Pencatatan tanpa ditandai dengan kode barang. Hal ini yang menyebabkan posisi sumber barang konsinyasi yang terjual menjadi tidak tepat. Harga pokok tidak tercatat. Menyebabkan laba/rugi tidak diketahui hanya sekedar diingat saja.

Maka dari itu penulis merekomendasikan agar pemilik toko untuk mencatat koding barang disetiap penjualan transaksi barangnya. Koding ini hanya boleh dimengerti oleh pemilik saja, hal ini agar koding tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Consignor sebagai pihak yang menanggung risiko terbesar pada kasus penjualan konsinyasi dituntut untuk mempunyai pencatatan yang baik sehingga dapat meminimalkan risiko adanya kerugian akibat kesalahan administratif.

Untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, penulis merekomendasikan agar para pihak yang melakukan konsinyasi menyediakan empat buku, yaitu : buku persediaan, buku penjualan, buku pembayaran, dan buku gabungan untuk menghitung laba/ rugi. Buku persediaan ini layaknya seperti “buku tamu” dimana setiap consignee datang kepada *consignor* untuk memenuhi kebutuhan persediaan barang dagangannya, *consignee* harus menandatangani setiap mutasi barang. Disetiap sore hari dilakukan rekonsiliasi catatan dan pelunasan pembayaran atas barang yang laku terjual.

Pada akhir bulan lakukan penghitungan atas posisi penjualan, harga pokok penjualan dan biaya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui laba/rugi konsinyasi.

Untuk keperluan akuntansi metode empat buku tadi bisa digunakan sebagai landasan untuk menyusun jurnal, buku besar dan laporan laba/ rugi dengan menggunakan Metode Terpisah

Perlakuan akuntansi pada penjualan konsinyasi akan dibedakan antara perlakuan akuntansi untuk pihak *consignor* dan *consignee*, karena mereka berdua merupakan badan usaha (*business entity*) yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pihak *consignee* maupun *consignor* yang memiliki hubungan

dengan lebih dari satu pihak harus memisahkan pembukuan dengan tiap pihak tersebut sehingga setiap transaksi dengan berbagai pihak tersebut dapat terlacak.

Untuk mengetahui dan membedakan dengan barangnya sendiri maka setiap transaksi yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan dicatat dalam rekening konsinyasi masuk bagi consignee dan rekening konsinyasi keluar bagi consignor.

Pembukuan bagi consignee : Untuk penerimaan barang, tidak dibukukan, Untuk membukukan penjualan barang “kas” terhadap “konsinyasi masuk”, Untuk membukukan pengeluaran biaya “konsinyasi masuk” terhadap “kas”. Untuk pembukuan pendapatan komisi “konsinyasi masuk” terhadap “pendapatan komisi penjualan konsinyasi”. Di pasar baru tidak menggunakan sistem komisi, tetapi hpp berdasarkan harga jual dari consignor kepada consignee. Untuk pembayaran kepada consignor: “konsinyasi masuk” terhadap “kas”.

Pembukuan bagi consignor : Untuk membukukan pengiriman barang “konsinyasi keluar” terhadap “persediaan”. Untuk membukukan biaya pengemasan “Biaya pengemasan” terhadap “kas”. Untuk membukukan adanya transaksi penjualan konsinyasi “konsinyasi keluar-toko consignee” dan “kas” terhadap “konsinyasi keluar toko consignor”. Untuk membukukan adanya transaksi penjualan konsinyasi dari toko consignee kepada konsumen: “Kas” dan “Biaya-biaya” terhadap “penjualan”. Untuk membukukan adanya laba atas penjualan konsinyasi : “konsinyasi keluar toko consignee” terhadap “laba dari penjualan konsinyasi”. Untuk membukukan harga pokok: “harga pokok penjualan” terhadap konsinyasi keluar toko consignee”. Untuk membukukan penyesuaian terhadap biaya pengemasan dan biaya pengiriman barang konsinyasi yang belum terjual : “konsinyasi keluar-toko consignee” terhadap “biaya pengemasan” dan “biaya pengiriman”.

Ayat jurnal dicatat pada akun terpisah : Untuk menutup perkiraan laba dari penjualan konsinyasi pada ikhtisar laba-rugi : “laba dari penjualan konsinyasi” terhadap “ikhtisar laba-rugi”.

Ayat jurnal dicatat pada akun reguler : Untuk menutup semua perkiraan nominal yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi serta pengakuan laba atas penjualan konsinyasi pada consignee : “Penjualan” terhadap “Biaya-biaya” ,” harga pokok penjualan konsinyasi” dan ikhtisar laba- rugi”.

Setelah semua jurnal tersebut diposting, maka buku besar akun konsinyasi keluar-consignee akan tercatat sebagai berikut : “Pengiriman barang dagangan” dan “biaya-biaya” terhadap “biaya yang dikeluarkan dan dibebankan dari-consignee”. Selanjutnya di buatlah laporan laba/rugi atas penjualan barang konsinyasi tersebut.

4. Kesimpulan

Untuk lebih mudahnya Penjualan di agen dikurangi dengan hpp dikurangi dengan biaya-biaya rekening konsinyasi sama dengan laba/rugi

Conflict of Interest

Dalam penelitian ini tidak terdapat *conflict of interest*.

References

- Darmadji. 2000. *Akuntansi Lanjutan Sebuah Perspektif Indonesia*. Bayu Media Publishing. Malang
- Suarsa, Abin. 2021. *Accounting in Traditional Farmers: Lessons from Farmer Groups in Purworejo*, Central Java
- PSAK No. 7 tentang pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa